

ANÁLISE DO IMPACTO COMPORTAMENTAL DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NOS MERCADOS DE CRIPTOMOEDAS: BITCOIN E ETHEREUM

[Engenharia, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 18/05/2024](#)

BEHAVIORAL IMPACT ANALYSIS OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC ON
CRYPTOCURRENCY MARKETS: BITCOIN AND ETHEREUM

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11214356

Caroline Ribeiro dos Santos; Luiz Rzezak; Pablo Augusto; Samira Francis
Chehuan; Thiago Tetsuya Futenma; Rodrigo de Jesus Oliveira Junior,
Orientador: Roberto Kalili

RESUMO:

O artigo visa analisar o impacto comportamental da pandemia do Coronavírus nos mercados de criptomoedas, com foco nas moedas Bitcoin e Ethereum. Utilizando métodos tradicionais de análise financeira e técnicas avançadas de computação, o estudo investiga a volatilidade dessas criptomoedas durante o período da pandemia, identificando padrões e tendências de preço. Por meio da linguagem *Python* e ferramentas de análise de dados, foram aplicadas regressões LOWESS para suavizar a tendência dos preços e identificar possíveis influências da pandemia nos mercados de criptomoedas através de gráficos. A geração de gráficos para visualização dos resultados foi uma parte crucial do

estudo, pois permitiu uma análise mais intuitiva e acessível das tendências e padrões identificados. Por meio desses gráficos, foi possível visualizar de forma clara e concisa como o preço das criptomoedas Bitcoin e Ethereum se comportou durante o período da pandemia, destacando momentos de volatilidade, tendências de alta ou baixa e possíveis correlações com eventos específicos. Essa visualização facilita a interpretação dos resultados e a comunicação das conclusões do estudo para diferentes públicos, incluindo investidores, acadêmicos e profissionais do mercado financeiro.

Palavras-chave: Criptomoedas; pandemia do coronavírus; python; análise comportamental.

ABSTRACT:

The article aims to analyze the behavioral impact of the Coronavirus pandemic on cryptocurrency markets, focusing on Bitcoin and Ethereum. Using traditional methods of financial analysis and advanced computing techniques, the study investigates the volatility of these cryptocurrencies during the pandemic period, identifying patterns and price trends. Through the Python language and data analysis tools, LOWESS regressions are applied to smooth price trends and identify possible influences of the pandemic on cryptocurrency markets through graphs. The generation of graphs for visualization of results is a crucial part of the study, allowing for a more intuitive and accessible analysis of identified trends and patterns. Through these graphs, it is possible to visualize clearly and concisely how the prices of Bitcoin and Ethereum cryptocurrencies behaved during the pandemic period, highlighting moments of volatility, upward or downward trends, and possible correlations with specific events. This visualization facilitates the interpretation of results and communication of study conclusions to different audiences, including investors, academics, and financial market professionals.

Keywords: Cryptocurrencies; coronavirus pandemic; python; behavioral analysis

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o mercado de criptomoedas tem ganhado destaque como uma classe de ativos financeiros altamente volátil e dinâmica. As moedas digitais segundo Fábio Oliveira (2023) revolucionaram esse espaço de finanças e transações financeiras.

A tecnologia *blockchain* tem desempenhado um papel fundamental na evolução das finanças digitais, permitindo transações seguras e rastreáveis de criptomoedas sem a necessidade de intermediários, atuando como um livro-razão descentralizado e imutável (COSTA, Heloisa; ABDALA, Etienne, 2021).

A descentralização e a imutabilidade dos registros garantidos pela *blockchain* têm implicações significativas para setores além das finanças, promovendo maior eficiência, confiança e transparência nos processos digitais, isso tornou as moedas digitais que a utilizam amplamente reconhecidas e buscadas por investidores e entusiastas. (AHLUWALIA, Saurabh, 2020)

A previsão de preços nesse mercado tornou-se uma área de interesse significativa para investidores, traders e entusiastas, no entanto, prever com precisão os movimentos de preços das criptomoedas é um grande desafio, devido à sua natureza descentralizada e à influência de uma variedade de fatores complexos.

No período da pandemia houveram oscilações nas criptomoedas resultando em picos mais acentuados em meses de grande contágio (CORBET, Shaen; LARKIN, Charles; LUCEY, Brian, 2020). Essas criptomoedas sofreram um efeito negativo com toda a propagação da pandemia COVID-19 e com toda a incerteza financeira e política que o surto causou. (SHARIF, Arsian; ALOUI, Chaker; YAROVAYA, Larissa,

2020). Esses fatores, combinados com desenvolvimentos tecnológicos, mudanças na regulamentação e outros aspectos macroeconômicos, destacam a complexidade da análise de criptomoedas nesse período desafiador.

Neste contexto, a análise de séries temporais e indicadores técnicos desempenha um papel crucial na compreensão da volatilidade e dos movimentos de preços das criptomoedas. A aplicação de métodos computacionais avançados, como programação em *Python* e técnicas estatísticas, oferecem *insights* valiosos para investidores e adeptos das criptomoedas. Este estudo busca fornecer uma visão interdisciplinar das técnicas utilizadas e dos resultados obtidos na análise desses ativos digitais em constante evolução.

1.1 Justificativa

A pandemia de COVID-19 teve efeitos significativos sobre os mercados financeiros globais, incluindo as criptomoedas. Compreender como as criptomoedas reagem a eventos econômicos excepcionais, como uma pandemia, pode fornecer *insights* valiosos sobre a resiliência e a estabilidade desses ativos em tempos de crise.

A utilização do *Python* na análise do comportamento das criptomoedas durante a pandemia oferece diversas vantagens significativas. Primeiramente, sua flexibilidade e ampla gama de bibliotecas especializadas permitem uma análise detalhada dos dados, facilitando a identificação de padrões e tendências nos mercados digitais. Além disso, a combinação do *Python* com técnicas de análise tradicionais proporciona uma plataforma robusta para conduzir análises abrangentes e avançadas, fornecendo aos investidores *insights* valiosos para tomada de decisões estratégicas. Em resumo, o uso do *Python* nesse contexto permite uma análise mais precisa e informada do mercado de criptomoedas durante períodos de turbulência econômica, capacitando os investidores a adaptarem suas estratégias de acordo com as condições do mercado.

1.2 Objetivo Geral

O objetivo geral deste artigo é realizar uma análise abrangente do comportamento das principais criptomoedas, sendo elas Bitcoin e Ethereum (LINA, Xudong; MENG, Yiqun, 2023) durante o período da pandemia, utilizando técnicas de análise temporal e indicadores técnicos, com o objetivo de compreender as tendências de mercado e

identificar padrões que possam influenciar a tomada de decisão de investidores e entusiastas das criptomoedas.

1.3 Objetivos Específicos — Coletar e processar dados históricos de preços das principais criptomoedas, como Bitcoin e Ethereum, durante o período da pandemia; — Aplicar técnicas de análise de séries temporais para identificar padrões de comportamento nos preços das criptomoedas ao longo do tempo;

— Avaliar o impacto de eventos macroeconômicos e notícias relevantes na volatilidade e nos preços das criptomoedas durante os períodos pré, durante e pós pandemia;

— Realizar uma comparação entre diferentes criptomoedas para entender como elas responderam aos mesmos eventos durante o período analisado;

— Produzir visualizações gráficas para comunicar os resultados da análise de forma clara e acessível.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Blockchain

O Bitcoin concebido por Nakamoto (2008), assim como todas as criptomoedas, se utilizam do *blockchain*, que, segundo ele, é uma tecnologia que consiste em um registro público e distribuído de todas as transações já realizadas na rede. Ele descreve o *blockchain* como um

registro contábil digital, que registra todas as transações de forma transparente e imutável.

Figura 1 – Transações na Blockchain

Fonte: NAKAMOTO, 2008, p. 2

O *blockchain* é composto por uma cadeia de blocos, como visto na Figura 1, onde cada bloco contém um conjunto de transações. Cada bloco é conectado ao anterior por meio de um hash criptográfico, formando uma cadeia contínua de blocos. Essa estrutura torna extremamente difícil modificar ou adulterar qualquer transação anterior, uma vez que isso exigiria a alteração de todos os blocos subsequentes na cadeia, o que é praticamente impossível de ser realizado devido à criptografia e à natureza distribuída da rede (NAKAMOTO, 2008).

Essencialmente, o *blockchain* é uma tecnologia de registro descentralizado e seguro que permite a transferência de ativos digitais de forma confiável e transparente, sem a necessidade de intermediários (FIGUEIREDO, 2020). Ele tem aplicações além do Bitcoin, sendo utilizado em diversas áreas, como contratos inteligentes, cadeias de suprimentos, votação eletrônica, entre outros (TOTI, 2023).

2.1.1 Proof Of Work

O *Proof of Work* (PoW), ou Prova de Trabalho, é um mecanismo fundamental para garantir a segurança e integridade das transações em sistemas baseados em *blockchain*. Essa abordagem envolve a realização de um trabalho computacionalmente intensivo para validar e adicionar

novos blocos à cadeia de blocos, oferecendo uma camada de proteção contra atividades maliciosas.

Segundo Nakamoto (2008), o *Proof of Work* é um sistema que busca por um valor específico que, quando aplicado a uma função de hash criptográfica, resulta em um hash que começa com um determinado número de zeros. Isso requer um esforço computacional considerável, uma vez que os computadores devem tentar repetidamente diferentes valores de entrada até encontrar aquele que atenda aos critérios do mecanismo.

Uma vez que um participante da rede *blockchain*, também conhecido como nó, encontre um hash que atenda aos critérios, ele pode adicionar um novo bloco à cadeia de blocos. Este novo bloco contém as transações recentes que foram validadas e confirmadas pelos nós da rede. O bloco é então propagado para outros nós na rede para verificação e aceitação (NAKAMOTO, 2008).

Nesse processo (também conhecido por mineração), quando se encontra uma solução válida, adiciona-se um novo bloco à *blockchain*, recebendo uma recompensa em forma de novas unidades da criptomoeda em questão, além de taxas de transação.

2.1.2 Proof Of Stake

O *Proof of Stake* (PoS), ou Prova de Participação concebido por S. King; S. Nadal (2012), é um protocolo de consenso utilizado em redes *blockchain* para validar e processar transações. Ao contrário do *Proof of Work* (PoW), que depende do poder computacional para resolver problemas matemáticos complexos, o *Proof of Stake* atribui a responsabilidade de validar blocos e garantir a segurança da rede com base na participação de criptomoedas que os validadores têm em suas carteiras (WACKEROW, 2024).

Em um sistema *Proof of Stake*, os validadores são selecionados para criar novos blocos e validar transações com base na quantidade de moeda digital que possuem e estão dispostos a apostar ou travar como garantia. Quanto mais moeda um validador possui, maior a probabilidade de ser escolhido para validar transações e receber uma recompensa em forma de novas unidades da criptomoeda em questão (JUARROS, 2021).

2.2 Ethereum

De acordo com o documento oficial do projeto, Ethereum é uma plataforma com o objetivo de criar um protocolo alternativo para a construção de aplicações descentralizadas. Andreas M. Antonopoulos; Dr. Gavin Wood (2018) explicam o Ethereum como uma infraestrutura de computação globalmente descentralizada e de código aberto que executa programas chamados de contratos inteligentes. Ele utiliza uma *blockchain* para sincronizar e armazenar as mudanças de estado do sistema, juntamente com uma criptomoeda chamada ether para medir e limitar os custos de recursos de execução.

A plataforma Ethereum permite que os desenvolvedores construam poderosas aplicações descentralizadas com funções econômicas integradas.

Durante esses anos, a rede do Ethereum sofreu algumas atualizações, entre elas, o sistema de *Proof of Work* foi substituído pela *Proof of Stake*.

2.3 Bitcoin

De acordo com a plataforma *Coin Market Cap*, Bitcoin é uma moeda digital ponto a ponto, o que significa que toda transação ocorre diretamente entre as partes iguais e independentes, sem a necessidade de nenhum intermediário para permitir ou facilitar. O Bitcoin foi criado, de acordo com as próprias palavras de Nakamoto (2008), para permitir que 'pagamentos online sejam enviados diretamente de uma parte para a outra, sem passar por uma instituição financeira'.

A moeda digital utiliza-se de uma rede *blockchain* e do sistema de *Proof of Work* para sua mineração.

2.4 Halving

Segundo Silva (2024b), o *halving* do Bitcoin é uma condição pré-estabelecida no código da rede para controlar a emissão de novas criptomoedas. Dessa forma, ele é um dos pilares da escassez programada do ativo, sendo assim, uma de suas principais funções é controlar a inflação do Bitcoin.

A cada quatro anos, a recompensa dos mineradores é cortada pela metade (processo que chamamos de *halving*), até que eventualmente chegue a zero e a emissão de novas unidades da criptomoeda seja interrompida. Isso deve acontecer quando o número de Bitcoins em circulação atingir o máximo estipulado de 21 milhões de unidades.

Até a data de hoje, foram registrados 4 *halving* (2012, 2016, 2020 e 2024), exposto na Figura 2. Historicamente, analisando o gráfico (Figura 2), pode-se ver que o ano que antecede e o ano que sucede o *halving*, tendem a alcançar o máximo histórico de cotação.

Figura 2 – Histórico de halving do Bitcoin(BTC)

Fonte: MARINS, 2024

2.5 Métodos para análise de Criptomoedas

Duas das principais formas de analisar ações no mercado de criptomoedas são: a análise de volatilidade e a análise técnica. A análise de volatilidade mede a variação dos preços das ações ao longo do tempo, permitindo aos investidores avaliar o risco associado a um ativo e ajustar suas estratégias. Já a análise técnica interpreta padrões e tendências nos gráficos de preços para prever movimentos futuros do mercado, utilizando indicadores como médias móveis e padrões de *candlestick* (TAVARES, 1988).

2.5.1 Volatilidade

A volatilidade se refere ao grau de dispersão dentro de uma coleção de dados ao longo do tempo. No mercado financeiro, esse conceito é usado para definir o desvio padrão de um determinado ativo (ANDERSEN et al., 2005).

Entender como o ativo está variável no mercado, possibilita a previsão de futuros cenários e o entendimento mais claro dos motivos pelos quais uma criptomoeda pode oscilar. Além disso, também pode-se perceber os riscos que possui e qual é o seu possível período.

A análise de volatilidade de um ativo é extremamente relevante pois, como já descrito, quando um ativo tem uma volatilidade alta, ele tem várias amostras em sua coleção que diferem muito da média, porém isso também indica que esse ativo tem um grande potencial de retorno ou perda aos investidores (MATSURA, 2007). A volatilidade também é relevante na construção de um portfólio adequado as características de um investidor, dificilmente se colocam ativos com maior risco de perdas para investidores mais conservadores, já que estes valorizam mais a preservação de patrimônio e a previsibilidade de retornos em ativos do que ativos com alto potencial de retorno, porém também com alto risco de perdas.

2.5.1.1 Tipos de Volatilidade

No mercado financeiro a volatilidade tem muita importância, pois é por meio dela que pode-se calcular e entender possíveis cenários do mercado. E essa volatilidade é dividida em 4 fundamentos que serão abordados a seguir (MAURÍCIO, 2021).

— Volatilidade histórica é a análise do desvio padrão, geralmente do último ano, sendo o cálculo que mostra o quanto aquele dado está distante da média, tanto para baixo, quanto para cima; e ela é usada para estimar as previsões futuras do ativo em questão, servindo apenas como base da análise do mercado passado e possibilitando possíveis comportamentos futuros do mercado;

— Volatilidade real é a amostra real da oscilação do ativo, nela é feito um cálculo futuro para negociação desses ativos e possui um prazo de validade. Quando esse prazo de validade chega ao fim, aquele dado passa a ser considerado histórico por já ser conhecido;

— Volatilidade cambial é a variação de taxas de câmbio que já existem no mercado financeiro. Ela é totalmente relacionada às moedas tradicionais como o dólar e o euro, por exemplo. Nesse caso, sempre que há oscilação nessas moedas, a volatilidade cambial também oscila;

— Volatilidade implícita é uma estimativa utilizada para saber o possível preço do ativo no futuro. Ela faz uso da volatilidade histórica para ter dados de análise e pode usar de métodos como o *Stop Loss* e *Stop Gain* – são métodos para saber quando o ativo atinge o seu teto mínimo e máximo de venda – ou então o *Black-Scholes* – uma fórmula matemática desenvolvida em 1973 pelos economistas Fischer Black e Myron Scholes para prever o preço do ativo e sendo hoje, um modelo altamente usável e influente no mercado.

2.5.2 Análise técnica

A análise técnica é uma ferramenta essencial para compreender os movimentos de preços e identificar tendências nos mercados financeiros, inclusive no mercado de criptomoedas. Segundo Lemos (2018), ela pode ser comparada a um conjunto de regras: se um evento específico ocorrer, uma ação determinada deve ser tomada; caso contrário, outra ação deve ser adotada.

Ao analisar dados históricos de preços e volume de negociação, os analistas técnicos procuram prever futuros movimentos de preços com base em padrões passados e indicadores técnicos (MATSURA, 2007).

No mercado de criptomoedas, onde a volatilidade é alta e os padrões de comportamento podem ser distintos, a análise técnica pode oferecer *insights* valiosos para os investidores e traders.

2.5.2.1 Explorando a Análise Técnica no Mundo das Criptomoedas

No mundo das criptomoedas, a análise técnica é uma ferramenta poderosa. Ela funciona da mesma forma que em ações e commodities, ajudando a entender os padrões do mercado. Com ferramentas como médias móveis e linhas de suporte, os investidores podem decifrar os movimentos do mercado de criptomoedas (DEBASTIANI, 2008).

Basicamente, a análise técnica envolve olhar para dados passados de preços e volume de negociação para prever o que pode acontecer no

futuro. Ela não prevê com certeza, mas ajuda a identificar padrões que se repetem, baseados nas emoções e ações dos investidores (JORDANOSKI, PETRUSHEVA, 2006).

— Padrões Gráficos: Os analistas técnicos estudam padrões gráficos, como cabeça e ombros, triângulos, bandeiras e cunhas, que podem indicar reversões ou continuação de tendências. Esses padrões são formados pela interação entre oferta e demanda ao longo do tempo;

— Indicadores Técnicos: Existem diversos indicadores técnicos específicos para criptomoedas, como médias móveis, MACD (Convergência e Divergência de Médias Móveis), RSI (Índice de Força Relativa) e Bandas de Bollinger. Esses indicadores ajudam os traders a identificar condições de sobrecompra, sobrevenda e possíveis pontos de entrada ou saída (GERRITSEN, 2016);

— Volume de Negociação: O volume de negociação é uma métrica crucial na análise técnica, pois pode confirmar ou contradizer os sinais dados pelos padrões gráficos e indicadores. Aumentos repentinos no volume podem indicar uma mudança iminente na direção dos preços;

— Suportes e Resistências: Suportes são níveis de preços abaixo do preço atual onde a demanda histórica tem sido forte o suficiente para evitar que os preços caiam ainda mais, enquanto resistências são níveis de preços acima do preço atual onde a oferta histórica tem sido forte o suficiente para evitar que os preços subam ainda mais. Identificar e monitorar esses níveis é fundamental para a análise técnica;

— Tendências: Identificar tendências de alta, baixa ou lateralização é essencial para o sucesso da análise técnica. Os analistas técnicos utilizam diferentes ferramentas, como linhas de tendência e canais de preço, para identificar e confirmar as tendências do mercado de criptomoedas;

— Riscos e Limitações: Embora a análise técnica seja uma ferramenta poderosa, ela não é infalível. Fatores externos, como eventos geopolíticos

e regulatórios, podem influenciar significativamente os preços das criptomoedas, tornando difícil prever com precisão os movimentos futuros.

Além disso, a análise técnica pode ser subjetiva e suscetível a interpretações diferentes por parte dos traders. Ao empregar uma abordagem cuidadosa e combinando análise técnica com uma compreensão fundamental do mercado de criptomoedas, os investidores e traders podem tomar decisões mais informadas e aumentar suas chances de sucesso.

2.5.2.2 Teoria de Dow

A Teoria de Dow, desenvolvida por Charles Dow, editor do *The Wall Street Journal*, estabelece seis princípios fundamentais que são considerados a base da análise técnica até os dias atuais (ABE, 2009).

Os princípios fundamentais da análise técnica dos mercados financeiros oferecem uma estrutura sólida para compreender e interpretar o comportamento dos ativos (ABE, 2009).

— O primeiro princípio destaca que os preços dos ativos incorporam todas as informações relevantes disponíveis, refletindo assim a eficiência do mercado em refletir informações no preço dos ativos;

— O segundo princípio enfatiza a existência de três tendências de mercado: alta, baixa e lateral, como mostrado na Figura 3. Essas tendências são classificadas em primária, secundária e terciária, cada uma com sua própria duração e impacto específico, exposto na Figura 4. Esta classificação permite uma análise mais refinada das movimentações do mercado, auxiliando na identificação de padrões e tendências;

Figura 3: As tendências do mercado

Fonte: LEMOS, 2017

Figura 4: Classificações de uma tendência

Fonte: ABE, 2009

— Terceiro princípio aborda sobre a descrição das fases da tendência primária, seja de alta ou de baixa. O princípio destaca momentos cruciais como acumulação, alta sensível e euforia em uma tendência de alta, e distribuição, baixa sensível e pânico em uma tendência de baixa. Essas fases são essenciais para compreender a dinâmica subjacente dos movimentos de preços;

— O quarto princípio ressalta a relação entre a direção dos preços e o volume de negociação. Ele indica que, em uma tendência saudável, o aumento dos preços deve ser acompanhado por um aumento no volume de negociação, e vice-versa; Essa relação entre preço e volume oferece *insights* sobre a força ou fraqueza de uma tendência;

— O quinto princípio fala sobre a importância da confirmação da tendência. Isso é feito por meio da comparação de dois índices ou ativos correlacionados, o que ajuda a validar a direção da tendência observada;

— O Sexto princípio estabelece que uma tendência permanece válida até que haja um sinal claro de reversão do mercado. Isso significa que, mesmo que haja flutuações temporárias, uma tendência continua em vigor até que ocorra uma mudança significativa e duradoura na direção dos preços. Esses princípios formam a base da análise técnica, fornecendo um quadro conceitual abrangente para entender o comportamento dos mercados financeiros.

2.5.3 Regressão Lowess

Como Morretin (2018 p. 59) define: “A sigla *lowess* significa *locally weighted regression scatter plot smoothing*. Isso significa que a suavização é feita através de sucessivos ajustes de retas de mínimos quadrados ponderados a subconjuntos de dados.”

Esta regressão tem suas raízes na proposta de um método equivalente por Savitsky e Golay em 1964, conhecido como filtro *Savitzky-Golay*. No entanto, foi William S.

Cleveland que redescobriu o método em 1979, dando-lhe um nome distinto. (CLEVELAND, 1979)

O método, posteriormente desenvolvido por Cleveland e Susan J. Devlin em 1988, também é conhecido como regressão polinomial ponderada localmente. (CLEVELAND; DEVLIN, 1988).

Segundo Cleveland (1979, tradução nossa), o algoritmo *lowess* é uma técnica poderosa que combina uma regressão polinomial local com pesos robustos. Esta abordagem permite uma suavização eficaz dos dados, preservando ao mesmo tempo as características locais importantes.

A abordagem local da regressão *lowess* torna especialmente eficaz para capturar padrões de mudança em dados que exibem não linearidades locais ou heterogeneidade na variabilidade dos dados. (Cleveland, 1979)

Essa regressão destaca-se por sua eficácia na geração de gráficos informativos e visualmente intuitivos para representar dados complexos. Como discutido por Cleveland (1979), essa técnica de suavização não paramétrica é capaz de capturar padrões sutis nos dados, ao mesmo tempo em que mantém a capacidade de interpretação. Ao aplicar modelos polinomiais localmente e atribuir pesos diferenciados aos pontos de dados com base em sua proximidade espacial, a regressão *lowess* permite a criação de visualizações que revelam tendências, padrões e anomalias nos dados de forma clara e concisa (CLEVELAND; DEVLIN, 1988). Esses gráficos são fundamentais para uma análise exploratória eficaz, facilitando a comunicação e a compreensão dos resultados da análise de dados em uma ampla gama de aplicações (CLEVELAND; DEVLIN, 1988).

3.METODOLOGIA

É crucial adotar uma abordagem robusta que possa lidar eficazmente com outliers e erros de medição nos dados.(Cleveland, 1979, tradução nossa)

Partindo deste princípio, o artigo desenvolveu um estudo de caráter quantitativo com o principal objetivo de observar o comportamento das duas criptomoedas mais populares na pandemia, combinando conhecimento das análises tradicionais com a capacidade computacional e a adaptabilidade proporcionada pela linguagem de programação *Python*.

Embora o estudo possa incluir análises qualitativas para contextualizar os resultados e interpretar as tendências observadas, como discutir o impacto de eventos específicos ou notícias no mercado, a ênfase principal está na análise quantitativa dos dados.

Inicialmente, através da biblioteca do *Yahoo finance* são coletados e processados dados históricos de preços do Bitcoin e Ethereum, durante o período pandêmico. Posteriormente, são aplicadas técnicas de análise de séries temporais, utilizando a regressão *lowess* para explorar a relação entre o tempo e o preço do Bitcoin e do Ethereum, permitindo capturar padrões e tendências nos dados ao longo do tempo.

Utilizando-se da base anterior, foram produzidas visualizações gráficas para comunicar os resultados da análise de forma clara e acessível.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este capítulo apresenta os resultados durante a pesquisa, bem como uma análise e discussão detalhada dos mesmos. Os dados coletados são organizados e apresentados de forma a responder às questões.

4.1 Ferramentas e Bibliotecas

A utilização de *Python* para análise de dados oferece várias vantagens e justificativas, pois é uma linguagem de programação com ênfase em matemática e possui capacidade para suportar uma gama extensa de dados.

Para a análise de criptomoedas o uso do *Python* é muito útil devido a esses fatores:

Ampla Disponibilidade de Bibliotecas: possui uma vasta gama de bibliotecas especializadas em análise de dados e finanças, como *Pandas*, *NumPy*, *Matplotlib* e *TensorFlow*. Essas bibliotecas fornecem ferramentas poderosas para coletar, processar, visualizar e analisar dados relacionados às criptomoedas.

Facilidade de Integração com APIs: Muitas plataformas de câmbio e provedores de dados de criptomoedas oferecem APIs que permitem acessar dados de mercado em tempo real e históricos. *Python* é uma

escolha popular para integrar e automatizar a obtenção desses dados por meio de APIs.

Flexibilidade e Facilidade de Uso: *Python* é conhecido por sua simplicidade e legibilidade de código, o que o torna acessível até mesmo para iniciantes. Sua sintaxe intuitiva e flexibilidade permitem que os analistas de criptomoedas desenvolvam rapidamente *scripts* e aplicativos para análise de dados.

Análise Estatística e Modelagem Preditiva: Com bibliotecas como *Pandas* e *SciPy*, os analistas podem realizar análises estatísticas avançadas para entender padrões de mercado, correlações entre ativos e realizar modelagem preditiva para prever o comportamento futuro dos preços das criptomoedas.

Visualização de Dados: Bibliotecas como *Matplotlib*, *Seaborn* e *Plotly* permitem criar visualizações interativas e gráficos informativos para representar os dados de mercado de criptomoedas. Isso ajuda os analistas a identificar tendências, padrões e anomalias nos preços e volumes de negociação.

Machine Learning e Inteligência Artificial: *Python* é a linguagem de escolha para muitos projetos de machine learning e inteligência artificial. Os analistas podem usar bibliotecas como *TensorFlow*, *Keras* e *Scikit-learn* para desenvolver modelos de previsão de preços, detecção de fraudes e outras aplicações avançadas de análise de criptomoedas.

Comunidade Ativa e Recursos Abundantes: *Python* tem uma comunidade vasta e ativa de desenvolvedores e entusiastas, o que significa que há uma abundância de recursos, tutoriais e exemplos disponíveis online para ajudar os analistas a aprender e aprimorar suas habilidades em análise de criptomoedas com *Python*.

4.2 Implementação no ambiente Python

Primeiramente foi necessário importar algumas bibliotecas de *Python* e configurar o ambiente para trabalhar os dados. E em cada biblioteca tendo a sua função específica no código, sendo as seguintes: *import seaborn as sns*. *Seaborn* é a biblioteca de visualização de dados baseada no *matplotlib*. Ela fornece uma interface de alto nível para desenhar gráficos estatísticos atraentes e informativos;

import yfinance as yf: *yfinance* é a biblioteca que permite baixar dados financeiros diretamente do Yahoo Finance. Ao importá-lo como *yf*, foi utilizado um termo mais curto para a referida biblioteca ao longo do código; *import numpy as np*: *NumPy* é uma biblioteca que oferece suporte a arrays multidimensionais e funções para trabalhar com esses arrays;

import matplotlib.pyplot as plt: *Matplotlib* é uma biblioteca de visualização de dados. O submódulo *pyplot* fornece uma interface semelhante ao *Matlab* para criar gráficos;

import pandas as pd: *Pandas* é uma biblioteca para manipulação e análise de dados. Oferecendo estrutura de dados poderosa e flexível, como *DataFrame* e *Series*, que são amplamente utilizadas para lidar com dados tabulares.

Figura 5 – Importação de bibliotecas

```
import seaborn as sns
import yfinance as yf
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

yf.pdr_override()
```

Fonte: Visual Studio - autoria própria (2024)

Após a configuração do ambiente, é necessário definir os dados a serem obtidos da biblioteca do *Yahoo Finance* (*yfinance*). Foram definidas as criptomoedas Bitcoin e Ethereum em um determinado período, permitindo coletar o histórico de preço.

Figura 6 – Definição dos dados das criptomoedas

```
# Bitcoin(BTC) e Ethereum(ETH)
btc1 = yf.download('BTC-USD', period='max')['Close']
eth1 = yf.download('ETH-USD', period='max')['Close']
# A partir de 2020
btc = yf.download('BTC-USD', start='2020-01-01')['Close']
eth = yf.download('ETH-USD', start='2020-01-01')['Close']

[*****100%*****] 1 of 1 completed
```

Fonte: Visual Studio - autoria própria (2024)

Este trecho emprega a biblioteca *yfinance* (*yf*) para baixar os preços de fechamento diários do Bitcoin e Ethereum em relação ao dólar dos Estados Unidos (USD). Ele primeiro obtém todos os dados do históricos disponíveis e, em seguida, apenas os dados a partir de 2020. Isso facilita a análise da evolução dos preços dessas criptomoedas durante esse período específico.

Figura 7 – Obter os dados das criptomoedas

```
# Utilizando o 'yf.download' para obter os dados das criptomoedas
btc2020 = yf.download('BTC-USD', start='2020-01-01', end='2024-01-01')['Close']
eth2020 = yf.download('ETH-USD', start='2020-01-01', end='2024-01-01')['Close']

[*****100%*****] 1 of 1 completed
[*****100%*****] 1 of 1 completed
```

Fonte: Visual Studio - autoria própria (2024)

Para obter uma análise mais precisa da evolução dos preços do Bitcoin e Ethereum a partir de 2020 até o presente, o processo consiste em dois passos essenciais: Coleta de dados históricos completos e a Filtragem dos dados a partir de 2020. Ao combinar esses passos é possível realizar uma análise mais específica e focalizada na dinâmica dos preços do Bitcoin e Ethereum, fornecendo *insights* valiosos para aqueles interessados na evolução desses mercados.

Figura 8 – Compilação do dataframe

```
# Obter dados do Ethereum (ETH-USD) de 2020-01-01 a 2024-02-01
ETHR = yf.download('ETH-USD', start='2020-01-01', end='2024-02-01')

# Criar um DataFrame auxiliar com os dados do Ethereum
ETHRAUX = ETHR.copy()

# Adicionar a coluna 'Date' baseada no índice (que são as datas)
ETHRAUX['Date'] = ETHRAUX.index

# Definir o índice como as datas convertidas para DateTime
ETHR.set_index(pd.DatetimeIndex(ETHR.index), inplace=True)

# Imprimir o DataFrame original (ETHR)
print("DataFrame Original:")
print(ETHR)

# Criar um novo DataFrame (df) a partir do DataFrame original (ETHR)
df = ETHR.copy()

# Adicionar uma coluna 'date_ordinal' contendo os valores ordinais das datas
df['date_ordinal'] = pd.to_datetime(df.index).map(pd.Timestamp.toordinal)
```

Fonte: Visual Studio - autoria própria (2024)

Após compilar o *dataframe*, é possível visualizar no console os dados solicitados.

Para personalizar o estilo do gráfico, foram configuradas as opções de estilo para o *scatter plot* (*scatter_kws*) e para a linha de regressão (*line_kws*). Também se especificou o estimador para *x* (*x_estimator*), o número de inicializações *bootstrap* (*n_boot*), a ordem do ajuste polinomial (*order*) e o nível de intervalo de confiança (*x_ci*), garantindo uma análise robusta dos dados.

Após a plotagem do gráfico, configuraram-se os rótulos dos eixos *x* e *y* utilizando as funções *set_xlabel()* e *set_ylabel()*, respectivamente. Além disso, definiu-se um título descritivo para o gráfico utilizando a função *set_title()*. Para facilitar a interpretação das datas no eixo *x*, os rótulos foram formatados para exibir as datas no formato convencional utilizando a função *date.fromordinal()*.

Por fim, o gráfico foi exibido utilizando a função *plt.show()*, permitindo que os resultados da análise fossem visualizados de forma clara e concisa. Essa abordagem facilita a interpretação dos padrões e tendências identificados nos dados, contribuindo para uma análise mais completa e informada do comportamento das criptomoedas ao longo do tempo.

Esse processo é repetido três vezes para gerar três gráficos diferentes, cada um representando uma fase específica relacionada ao período pré-pandemia, pico da pandemia e pós-pandemia. Esses gráficos podem fornecer *insights* sobre como o valor do Bitcoin foi afetado por diferentes eventos e condições durante esses períodos distintos.

Figura 10 – Compilação modelo Bitcoin panorama geral (2020 – 2024)

```

from datetime import date
# Configuração para exibir os gráficos diretamente no notebook
%matplotlib inline

# Obtendo dados do Ethereum (ETH-USD) de 2019-12-31 a 2024-02-01
df = yf.download("BTC-USD", start='2019-12-31', end='2024-02-29')

# Criando a coluna 'date_ordinal' com valores ordinais das datas
df['date_ordinal'] = pd.to_datetime(df.index).map(pd.Timestamp.toordinal)

# Configurando o estilo e tamanho do gráfico
sns.set_style("whitegrid")
plt.figure(figsize=(20, 6))
plt.gca().set_facecolor('lightgray') # Definir cor de fundo da figura

# Plotando o gráfico de regressão LOWESS
ax = sns.regplot(
    data=df,
    x='date_ordinal', y='Close',
    Lowess=True,
    scatter_kws={'color': 'blue', 'alpha': 0.5}, # Configurações do scatter plot
    line_kws={'color': 'red', 'linestyle': '--', 'linewidth': 2}, # Configurações da linha de regressão
    x_estimator=np.mean, # Estimador para x
    n_boot=1000, # Número de inicializações bootstrap para calcular o intervalo de confiança
    order=1, # Ordem do ajuste polinomial
    x_ci=100 # Nível de intervalo de confiança em percentual
)

# Configurando rótulos e título
ax.set_xlabel('Período')
ax.set_title('Valor Bitcoin: Final de 2019 até abril de 2024')
ax.set_ylabel('Valor (USD)')

# Formatando os rótulos do eixo x para exibir datas
new_labels = [date.fromordinal(int(item)) for item in ax.get_xticks()]
ax.set_xticklabels(new_labels, rotation=45) # Rotacionando os rótulos para melhor visualização

# Exibindo o gráfico
plt.show()
✓ 124s

```

Fonte: Visual Studio - autoria própria (2024)

Figura 11 – Compilação modelo Bitcoin período de pico (2021 – 2023)

```

from datetime import date
# Configuração para exibir os gráficos diretamente no notebook
%matplotlib inline

# Obtendo dados do Bitcoin (BTC-USD) de 2021-01-01 a 2022-12-29
df = yf.download("BTC-USD", start='2021-01-01', end='2022-12-29')

# Criando a coluna 'date_ordinal' com valores ordinais das datas
df['date_ordinal'] = pd.to_datetime(df.index).map(pd.Timestamp.toordinal)

# Configurando o estilo e tamanho do gráfico
sns.set_style("whitegrid")
plt.figure(figsize=(18, 6))
plt.gca().set_facecolor('lightgray') # Definir cor de fundo da figura

# Plotando o gráfico de regressão LOWESS
ax = sns.regplot(
    data=df,
    x='date_ordinal', y='Close',
    lowess=True,
    scatter_kws={'color': 'blue', 'alpha': 0.5}, # Configurações do scatter plot
    line_kws={'color': 'red', 'linestyle': '--', 'linewidth': 2}, # Configurações da linha de regressão
    x_estimator=np.mean, # Estimador para x
    n_boot=1000, # Número de inicializações bootstrap para calcular o intervalo de confiança
    order=1, # Ordem do ajuste polinomial
    x_ci=100 # Nível de intervalo de confiança em percentual
)

# Configurando rótulos e título
ax.set_xlabel('Período')
ax.set_title('Valor Bitcoin: 2021 até final de 2022')
ax.set_ylabel('Valor (USD)')

# Formatando os rótulos do eixo x para exibir datas
new_labels = [date.fromordinal(int(item)) for item in ax.get_xticks()]
ax.set_xticklabels(new_labels, rotation=45) # Rotacionando os rótulos para melhor visualização

# Exibindo o gráfico
plt.show()
✓ 5.6s
[*****100%*****] 1 of 1 completed

```

Fonte: Visual Studio - autoria própria (2024)

Figura 12 – Compilação modelo Bitcoin após a pandemia

```

from datetime import date
# Configuração para exibir os gráficos diretamente no notebook
%matplotlib inline

# Obtendo dados do Bitcoin (BTC-USD) Após 2022
df = yf.download("BTC-USD", start='2022-12-01', end='2024-04-01')

# Criando a coluna 'date_ordinal' com valores ordinais das datas
df['date_ordinal'] = pd.to_datetime(df.index).map(pd.Timestamp.toordinal)

# Configurando o estilo e tamanho do gráfico
sns.set_style("whitegrid")
plt.figure(figsize=(20, 6))
plt.gca().set_facecolor('lightgray') # Definir cor de fundo da figura

# Plotando o gráfico de regressão LOWESS
ax = sns.regplot(
    data=df,
    x='date_ordinal', y='Close',
    lowess=True,
    scatter_kws={'color': 'blue', 'alpha': 0.5}, # Configurações do scatter plot
    line_kws={'color': 'red', 'linestyle': '--', 'linewidth': 2}, # Configurações da linha de regressão
    x_estimator=np.mean, # Estimador para x
    n_boot=1000, # Número de inicializações bootstrap para calcular o intervalo de confiança
    order=1, # Ordem do ajuste polinomial
    x_ci=100 # Nível de intervalo de confiança em percentual
)

```

```
# Configurando rótulos e título
ax.set_xlabel('Período')
ax.set_title('Valor Bitcoin: Após 2022')
ax.set_ylabel('Valor (USD)')

# Formatando os rótulos do eixo x para exibir datas
new_labels = [date.fromordinal(int(item)) for item in ax.get_xticks()]
ax.set_xticklabels(new_labels, rotation=45) # Rotacionando os rótulos para melhor visualização

# Exibindo o gráfico
plt.show()
```

Fonte: Visual Studio - autoria própria (2024)

4.2.2 Compilação Ethereum

Além de analisar o Bitcoin, o mesmo processo foi aplicado ao Ethereum, que possui características únicas que o distinguem no mercado. Ao aplicar a mesma metodologia de análise de dados ao Ethereum, foi possível identificar padrões e tendências específicas dessa criptomoeda, oferecendo uma compreensão abrangente de seu comportamento ao longo do tempo.

Embora o processo de análise seja semelhante, as nuances do Ethereum, como sua plataforma de contratos inteligentes e sua base de usuários distintiva, podem influenciar significativamente seus movimentos de preço. Portanto, ao aplicar a regressão *lowess* e outras técnicas de visualização de dados ao Ethereum, foram consideradas essas peculiaridades para fornecer *insights* relevantes e precisos sobre seu desempenho.

Figura 13 – Compilação modelo Ethereum panorama geral

```
from datetime import date
# Configuração para exibir os gráficos diretamente no notebook
%matplotlib inline

# Obtendo dados do Ethereum (ETH-USD) de 2019-12-31 a 2024-02-01
df = yf.download('ETH-USD', start='2019-12-31', end='2024-02-29')

# Criando a coluna 'date_ordinal' com valores ordinais das datas
df['date_ordinal'] = pd.to_datetime(df.index).map(pd.Timestamp.toordinal)

# Configurando o estilo e tamanho do gráfico
sns.set_style("whitegrid")
plt.figure(figsize=(20, 6))
plt.gca().set_facecolor('lightgray') # Definir cor de fundo da figura

# Plotando o gráfico de regressão LOWESS
ax = sns.regplot(
    data=df,
    x='date_ordinal', y='Close',
    lowess=True,
    scatter_kws={'color': 'blue', 'alpha': 0.5}, # Configurações do scatter plot
    line_kws={'color': 'red', 'linestyle': '--', 'linewidth': 2}, # Configurações da linha de regressão
    x_estimator=np.mean, # Estimador para x
    n_boot=1000, # Número de inicializações bootstrap para calcular o intervalo de confiança
    order=1, # Ordem do ajuste polinomial
    x_ci=100 # Nível de intervalo de confiança em percentual
)
```

```
# Configurando rótulos e título
ax.set_xlabel('Período')
ax.set_title('Valor Ethereum: Final de 2019 até abril de 2024')
ax.set_ylabel('Valor (USD)')

# Formatando os rótulos do eixo x para exibir datas
new_labels = [date.fromordinal(int(item)) for item in ax.get_xticks()]
ax.set_xticklabels(new_labels, rotation=45) # Rotacionando os rótulos para melhor visualização

# Exibindo o gráfico
plt.show()
✓ 12.5s
[*****100%*****] 1 of 1 completed
```

Fonte: Visual Studio - autoria própria (2024)

Figura 14 – Compilação modelo Ethereum período de pico

```
from datetime import date
# Configuração para exibir os gráficos diretamente no notebook
%matplotlib inline

# Obtendo dados do Ethereum (ETH-USD) de 2021-01-01 a 2022-12-29
df = yf.download('ETH-USD', start='2021-01-01', end='2022-12-29')

# Criando a coluna 'date_ordinal' com valores ordinais das datas
df['date_ordinal'] = pd.to_datetime(df.index).map(pd.Timestamp.toordinal)

# Configurando o estilo e tamanho do gráfico
sns.set_style("whitegrid")
plt.figure(figsize=(18, 6))
plt.gca().set_facecolor('lightgray') # Definir cor de fundo da figura

# Plotando o gráfico de regressão LOWESS
ax = sns.regplot(
    data=df,
    x='date_ordinal', y='Close',
    lowess=True,
    scatter_kws={'color': 'blue', 'alpha': 0.5}, # Configurações do scatter plot
    line_kws={'color': 'red', 'linestyle': '--', 'linewidth': 2}, # Configurações da linha de regressão
    x_estimator=np.mean, # Estimador para x
    n_boot=1000, # Número de inicializações bootstrap para calcular o intervalo de confiança
    order=1, # Ordem do ajuste polinomial
    x_ci=100 # Nível de intervalo de confiança em percentual
)

# Configurando rótulos e título
ax.set_xlabel('Período')
ax.set_title('Valor Ethereum: 2021 até final de 2022')
ax.set_ylabel('Valor (USD)')

# Formatando os rótulos do eixo x para exibir datas
new_labels = [date.fromordinal(int(item)) for item in ax.get_xticks()]
ax.set_xticklabels(new_labels, rotation=45) # Rotacionando os rótulos para melhor visualização

# Exibindo o gráfico
plt.show()
✓ 5.6s
```

Fonte: Visual Studio - autoria própria (2024)

Figura 15 – Compilação modelo Ethereum após a pandemia

```

from datetime import date
# Configuração para exibir os gráficos diretamente no notebook
%matplotlib inline

# Obtendo dados do Ethereum (ETH-USD) Após 2022
df = yf.download('ETH-USD', start='2022-12-01', end='2024-04-01')

# Criando a coluna 'date_ordinal' com valores ordinais das datas
df['date_ordinal'] = pd.to_datetime(df.index).map(pd.Timestamp.toordinal)

# Configurando o estilo e tamanho do gráfico
sns.set_style("whitegrid")
plt.figure(figsize=(20, 6))
plt.gca().set_facecolor('lightgray') # Definir cor de fundo da figura

# Plotando o gráfico de regressão LOWESS
ax = sns.regplot(
    data=df,
    x='date_ordinal', y='Close',
    lowess=True,
    scatter_kws={'color': 'blue', 'alpha': 0.5}, # Configurações do scatter plot
    line_kws={'color': 'red', 'linestyle': '--', 'linewidth': 2}, # Configurações da linha de regressão
    x_estimator=np.mean, # Estimador para x
    n_boot=1000, # Número de inicializações bootstrap para calcular o intervalo de confiança
    order=1, # Ordem do ajuste polinomial
    x_ci=100 # Nível de intervalo de confiança em percentual
)

# Configurando rótulos e título
ax.set_xlabel('Período')
ax.set_title('Valor Ethereum: Após 2022')
ax.set_ylabel('Valor (USD)')

# Formatando os rótulos do eixo x para exibir datas
new_labels = [date.fromordinal(int(item)) for item in ax.get_xticks()]
ax.set_xticklabels(new_labels, rotation=45) # Rotacionando os rótulos para melhor visualização

# Exibindo o gráfico
plt.show()

```

Fonte: Visual Studio - autoria própria (2024)

4.3 Análise Gráfica

A seguir analisa-se os gráficos gerados pelo *Python* e é discutido todos os motivos que levaram à volatilidade das moedas aqui estudadas.

4.3.1 Panorama até 2024

Há um panorama geral em que observa-se o contexto de quase 4 anos dessas moedas.

4.3.1.1 Bitcoin

Figura 16: Análise do Bitcoin entre o final de 2019 a começo de 2024

Fonte: Yahoo Finance - Elaboração: Autoria própria

Conforme observado no gráfico da Figura 16, entre 2019 e 2024, as criptomoedas apresentaram diversos momentos atípicos em seus preços, influenciados por fatores econômicos e geopolíticos. Segundo o artigo *Seasonality in Bitcoin: Examining Almost a Decade of Price Data* (2020), o Bitcoin demonstra sazonalidades de preço, incluindo uma queda recorrente entre março e maio. Essa queda anual pode estar relacionada à venda de ativos por investidores para reduzir gastos com cargas tributárias.

Em março de 2020, essa sazonalidade foi novamente observada, com uma queda significativa no preço do Bitcoin. No entanto, diferentemente dos anos anteriores, essa queda foi ainda mais acentuada devido à crise global desencadeada pela pandemia de COVID-19 e suas consequências econômicas. Isso resultou em uma série de oscilações intensas nos mercados financeiros, demonstrando a alta sensibilidade do Bitcoin às condições econômicas e geopolíticas globais.

Figura 17: COVID-19 e aumento da taxa de juros americana

Fonte: Trading Economics (United States Fed Funds Interest Rate), 2024

Ainda em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a COVID-19 como uma pandemia global. As inúmeras medidas de *lockdown* adotadas nesse período levaram diversos negócios à falência, e as restrições de viagem e bloqueios nos transportes interromperam várias cadeias de suprimentos globais. Isso impactou diversos serviços e produtos, afetando principalmente as classes mais baixas. Em razão dessa grande incerteza global, as criptomoedas sofreram uma desvalorização abrupta, atingindo o preço mais baixo do ano.

Durante o período da pandemia, a taxa de desempregados americanos atingiu níveis altíssimos (SMITH, Sean; EDWARDS, Roxanna; DUONG Hao, 2021), muitos negócios chegaram a falência e, para conter essa crise, o FED diminuiu a taxa de juros americana a níveis históricos não vistos desde 2015, diminuindo os custos de empréstimo em toda a economia. Essa redução brusca de juros diminuiu o interesse mundial pelos títulos de dívida americanos e incentivou a busca de crédito barato (LIAN, Chen; MA, Yueran; WANG, Carmen 2019), além de uma migração de investidores para ativos de maior risco financeiro, dentre elas as criptomoedas, como pode ser visto na Figura 16. Onde durante esse período de juros baixos as criptos tiveram uma forte tendência de alta.

Em fevereiro de 2022, com a inflação americana ainda não demonstrando sinais de queda, o Fed continuamente aumentou suas taxas de juros. Adicionalmente, em meio à difícil recuperação global pós-COVID-19, a economia global enfrenta outro desafio com o início da guerra da Rússia contra a vizinha Ucrânia. Essa situação intensificou as tensões na região e demandou dos governos americano e europeus recursos bélicos e humanitários para resolver o conflito. Diante de juros crescentes e incertezas geopolíticas, muitos investidores buscaram segurança no dólar, resultando em uma queda expressiva no valor do Bitcoin.

4.3.1.2 Ethereum

Figura 18: Análise da Ethereum entre o final de 2019 a começo de 2024

Fonte: Yahoo Finance - Elaboração: Autoria própria

Na literatura, foi observado que eventos e notícias têm um impacto significativo na volatilidade do mercado de criptomoedas, incluindo o Ethereum. De acordo com uma notícia de 2017, navegadores das aplicações descentralizadas tinham o potencial de acelerar radicalmente a adoção *mainstream* do Ethereum (YOUNG, 2017). Este fenômeno foi destacado por Cheikh et al. (2019) que observaram que boas notícias podem impulsionar a volatilidade em mercados de criptomoedas, como o Ethereum.

No entanto, quando surgiam más notícias, como falhas de segurança em contratos inteligentes ou preocupações sobre escalabilidade, os investidores muitas vezes reagiam vendendo suas participações em Ethereum e movendo seus investimentos para moedas fiduciárias mais estáveis, como euro, libra ou iuanes, em busca de segurança e estabilidade (Umar et al., 2021). Essa tendência foi evidenciada conforme observado na Figura 18 no período antes da pandemia que destaca esses momentos de turbulência no mercado, quando notícias negativas sobre problemas técnicos ou regulatórios que afetavam a confiança dos investidores no Ethereum.

Nitithumbundit e Chan (2022) corroboram essas observações ao destacar como a incerteza e a volatilidade influenciam as decisões dos investidores em relação ao Ethereum. Esses fatores muitas vezes levam os investidores a adotar estratégias de curto prazo para mitigar os riscos associados à volatilidade do mercado. Após o surgimento das primeiras notícias sobre

o surto da pandemia, os investidores em criptomoedas, incluindo o Ethereum, passaram a preferir estratégias de negociação de curto prazo, conforme apontado por Kakinaka e Umeno (2022), buscando oportunidades de lucro rápidas diante da instabilidade do mercado global.

No começo de 2024, mais precisamente em março, o Ethereum lançou a atualização *Dencun*, podendo subir o preço em 4 mil dólares. Essa atualização trouxe uma nova versão que consiste em mais velocidade e desempenho, aumentando a quantidade de transações, diminuindo o preço por transação e desafogando *blockchains* feitas na segunda camada do Ethereum, como descreve Lucas Marins (2023). Além disso, a atualização também tem como objetivo enfrentar o desafio do trilema da *blockchain*, buscando equilibrar os três pilares fundamentais: segurança, descentralização e escalabilidade.

Contudo, também houve uma subida acentuada também nessa época e teve como objetivo a influência do *halving* do Bitcoin. (Roberto Knight, 2024).

4.3.2 Período da Pandemia

A pandemia da COVID-19 representou um marco histórico em diversas esferas, afetando significativamente todos os setores globais, incluindo o mercado financeiro. Com a imposição de *lockdowns* e o pânico generalizado, houve impactos profundos na inflação, na mão de obra, na oferta e demanda, entre muitos outros aspectos. A seguir, será analisado como o mercado de criptomoedas foi afetado durante este período tão conturbado.

4.3.2.1 Bitcoin

Figura 19: Análise do Bitcoin entre 2021 e 2022

Fonte: Yahoo Finance - Elaboração: Autoria própria

Utilizando a análise técnica, pode-se entender esse período da Figura 19 como o final de uma tendência primária de alta seguido do começo de uma tendência primária de baixa.

Analisando mais atentamente os acontecimentos, nota-se o fim do período de *halving* (maio de 2020 até maio de 2021) com uma grande alta, em de maio de 2021, aliado dos impactos positivos para o preço da criptomoeda nessa época devido à escassez de semicondutores necessários na composição dos dispositivos mais modernos para validar as transações da rede do *Proof of Work* (PELLINI, 2021). Ao analisar o gráfico de *halving* (Figura 2), pode-se verificar que ao findar a alta de *halving*, a criptomoeda sofre uma pequena queda e, na Figura 19 podemos ver que essa queda foi intensificada em setembro de 2021 devido à repressão ao comércio de criptomoedas na China (PRESSE, 2021).

Logo após essa correção por volta de setembro de 2021, na Figura 19, é possível ver o pico histórico chegando a U\$69.000 (ao final de 2021), impulsionado pelo temor do cenário macroeconômico, quando a inflação aumentou causada pelos pacotes econômicos devido à pandemia e fazendo com que os agentes utilizassem do Bitcoin como garantia à inflação (GREGORIO, 2021) além da Euforia do mercado gerado pelo sucesso da negociação do primeiro ETF do bitcoin, nos EUA, e da experiência positiva de El Salvador que passou a considerar como sua moeda de curso legal (LONGO, 2021). Contudo, esse momento de euforia

chegou a um ponto onde a força compradora não conseguiu sustentar a força vendedora, dando início à fase de distribuição da tendência de baixa.

O fim da tendência primária evidenciado em janeiro de 2022 pela Figura 19, deu início a uma longa tendência primária de baixa (também chamada de inverno cripto), onde além da correção gerada pela euforia na tendência anterior, o cenário macroeconômico foi piorando, e os Estados Unidos aumentaram os juros, gerando uma fuga do capital alocado em renda variável (SILVA, 2024b). Além de regulamentações e repressão sobre criptomoedas em vários países do mundo como Rússia e Índia (MADHOK, 2022), a guerra da Ucrânia e instabilidades políticas também marcaram e agravaram as perdas desse período.

4.3.2.2 Ethereum

Fonte: Yahoo Finance - Elaboração: Autoria própria

Seguindo o gráfico gerado na Figura 20, que representa o comportamento do preço de fechamento diário do Ethereum ao longo do período mencionado, com uma regressão *lowess* aplicada para suavizar a tendência e oferecer *insights* sobre a evolução dos preços ao longo do tempo.

Durante os primeiros meses de 2021, observou-se uma tendência primária de alta geral no preço do Ethereum, indicando um período de forte valorização. No entanto, também foram identificadas flutuações consideráveis nos preços, refletindo a volatilidade típica das criptomoedas.

No contexto da volatilidade do mercado de criptomoedas, o Ethereum é reconhecido por sua sensibilidade a eventos e notícias significativas. Como observado anteriormente (Young, 2017).

Um evento de grande impacto durante esse período foi o anúncio e posterior assinatura do plano de estímulo econômico nos Estados Unidos em março de 2020, que teve repercussões significativas nos mercados financeiros globais. Esse plano, implementado em 2021, é um exemplo do outlier observado no gráfico entre abril e novembro de 2021, no qual o Ethereum registrou picos de preço.

Esses eventos macroeconômicos globais demonstram a interconexão entre políticas econômicas e o desempenho das criptomoedas, destacando a busca por ativos alternativos em meio à instabilidade econômica.

Em conclusão, a análise do comportamento do Ethereum durante este período destaca a complexidade dos mercados de criptomoedas e a influência de eventos econômicos globais na volatilidade e na valorização desses ativos digitais.

4.3.3 Período pós-pandemia

A pandemia causou muitas oscilações para as criptomoedas, tanto altas quanto baixas. E isso se deu devido aos fatores já apresentados anteriormente, porém agora será analisado como ficou esse mercado após o período de grande escala da COVID-19.

4.3.3.1 Bitcoin

Figura 21: Análise da Bitcoin (a partir de dezembro de 2022)

Fonte: Yahoo Finance - Elaboração: Autoria própria

O Bitcoin enfrentou uma queda significativa em 2022 devido a vários fatores, com investidores abandonando as criptomoedas em favor de moedas tradicionais, motivados pelo medo e incerteza em relação à economia global, que estava passando por grandes oscilações durante a pandemia. Um momento crítico adicional ocorreu com a falência da FTX, uma importante corretora de criptomoedas, no final de 2022. Após esses eventos, o Bitcoin passou por um período de volatilidade, mas conseguiu se recuperar no final de 2023 com novos aporte bilionários de investidores.

Em 2024, o Bitcoin continuou a subir e experimentou o evento de *halving*, que ocorre a cada 4 anos e reduz pela metade a quantidade de Bitcoin minerada por bloco. Isso aumentou a demanda dos investidores e reduziu a oferta monetária, levando a índices mais altos e recordes históricos de preço.

Um consultor entrevistado destacou o aumento dos ataques de phishing relacionados à COVID-19 e ressaltou a sofisticação desses ataques, incluindo o spear-phishing, que envolve uma pesquisa intensa sobre o público-alvo. O consultor também apontou a falta de cuidados com a segurança doméstica, mencionando a configuração apressada dos acessos de VPN e a segurança mínima dos roteadores domésticos, com a maioria ainda utilizando as senhas padrão do fabricante, de acordo com uma pesquisa recente.

4.3.3.2 Ethereum **

Figura 22: Análise do Ethereum a partir de dezembro de 2022

Fonte: Yahoo Finance - Elaboração: Autoria própria

O *Bitcoin*, o ativo mais destacado no mercado de criptomoedas, exerce um impacto considerável na valorização de outros ativos digitais. Em 2022, notou-se que a desvalorização do *Bitcoin* estava alinhada com uma redução significativa no valor da Ethereum. Contudo, em setembro do mesmo ano, a *Ethereum* passou por uma mudança significativa com a implementação da *The Merge*.

Essa atualização alterou o mecanismo de consenso da rede do sistema de prova de trabalho (*Proof of Work*) para o de prova de participação (*Proof of Stake*), levando a uma eficiência energética muito melhorada. Embora a economia de energia tenha sido um resultado positivo e a atualização tenha afetado o Valor Máximo Extraível (MEV), surgiram preocupações sobre a centralização da rede. Ao contrário do que se esperava, o preço do *Ether* (ETH) não teve um aumento proporcional, e a atualização não resolveu questões persistentes como os altos custos de transação e a lentidão da rede.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS/CONCLUSÕES

A análise do comportamento das criptomoedas Bitcoin e Ethereum durante a pandemia do Coronavírus revela uma série de *insights* valiosos sobre a volatilidade e os padrões de mercado desses ativos digitais em um período de crise global. Utilizando uma combinação de métodos tradicionais de análise financeira e técnicas avançadas de computação, este estudo oferece uma visão abrangente das tendências observadas nos mercados de criptomoedas.

Durante o período analisado, diversos fatores específicos exerceram influência significativa sobre a volatilidade e os movimentos de preços das criptomoedas. A incerteza econômica global decorrente da pandemia, juntamente com medidas de estímulo econômico e mudanças nas políticas governamentais, desencadeou uma flutuação intensa nos mercados financeiros. Além disso, a rápida adoção das criptomoedas como meio de transação durante a pandemia também teve um impacto significativo nos mercados.

A análise de séries temporais e indicadores técnicos desempenha um papel crucial na compreensão dessas tendências de mercado. A aplicação de métodos computacionais avançados, como programação em *Python* e técnicas estatísticas, oferece *insights* valiosos para investidores e adeptos das criptomoedas. A geração de visualizações gráficas claras e acessíveis facilita a interpretação dos resultados e a comunicação das conclusões do estudo para diferentes públicos.

Ao empregar uma abordagem interdisciplinar e combinando análise financeira tradicional com análise de dados avançada, este estudo fornece uma compreensão mais profunda do comportamento das criptomoedas Bitcoin e Ethereum durante um período desafiador da história financeira global. Esses *insights* podem ajudar investidores, traders e profissionais do mercado financeiro a tomar decisões mais informadas e adaptar suas estratégias de investimento de acordo com as condições do mercado.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABE, Marcos. **Manual de análise técnica**. São Paulo: Novatec Editora Ltda, 2009.

AHLUWALIA, Saurabh. **Blockchain technology and startup financing: A transaction cost economics perspective**. ScienceDirect, 2020. Disponível em:

<<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040162519302586>> Acesso em 13 maio 2024

ALVES P. H.; LAIGNER, R.; NASSER R.; ROBICHEZ, G.; LOPES, H.; KALINOWSKI, M. **Desmistificando Blockchain: Conceitos e Aplicações**. Em: C. Maciel, J. Viterbo (Orgs). "Computação e Sociedade", Sociedade Brasileira de Computação.

ANDERSEN, Torben; BOLLERSLEV, Tim; CHRIATOFFERSEN, Peter; DIEBOLD, Francis. **Volatility Forecasting**. SSRN, 2005. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=673405> Acesso em 13 maio 2024

ANTONOPOULOS A. M.; WOOD G. **Mastering Ethereum**. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, Inc. 2019.

ARROUSI, Ran. **Reliably download historical market data from with Python**. Disponível em: <<https://aroussi.com/post/python-yahoo-finance>> Acesso em: 05 mai 2024

BUTERIN V. **Ethereum Whitepaper**. Disponível em: <<https://ethereum.org/pt-br/whitepaper>> Acesso em 05 maio 2024.

CHEIKH, N. B.; Zaied, Y. B.; Chevallier, J. **Asymmetric Volatility in Cryptocurrency Markets: New evidence from Smooth Transition GARCH Models**. Finance Research Letters, 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.09.008>> Acesso em 15 maio 2024

CLEVELAND, W. S. **Robust locally weighted regression and smoothing scatterplots**. J. American Statistical Association 74, 1979, pag 829–836.

COINTEXT, Corretora. Volatilidade: **O que é e como impacta nas criptomoedas**. Cointext, 2024. Disponível em: <<https://coinext.com.br/blog/volatilidade#:~:text=Isso%20significa%20que%20as%20criptomoedas,lucro%20quanto%20para%20o%20preju%C3%ADzo>> Acesso em: 03 abril 2024

CORBET, Shaen; LARKIN, Charles; LUCEY, Brian. **The relationship between implied volatility and cryptocurrency returns**. ScienceDirect, 2020. Disponível em:
<<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1544612319303381>>
Acesso em 12 maio 2024

COSTA, Heloisa; ABDALA, Etienne. **Uma análise do uso da tecnologia Blockchain na contabilidade organizacional e seu impacto na formação do contador**. 18º Congresso USP de Iniciação Científica em Contabilidade, 2021. Disponível em:
<<https://congressousp.fipecafi.org/anais/21UspInternational/ArtigosDownload/3544.pdf>> Acesso em 12 maio 2024

DEBASTIANI, Carlos Alberto. **Análise técnica de ações: identificando oportunidades de compra e venda**. 1. ed. São Paulo: Novatec Editora, 2008.

FIGUEIREDO, Daniel Duarte. **Fundamentos em Blockchain**. Instituto de Gestão e Tecnologia da Informação, 2020. Disponível em:
<https://www.academia.edu/download/63983776/Apostila_-_FBL20200721-57366-plhvct.pdf> Acesso em 13 maio 2024

GERRITSEN, Dirk F. **Are chartists artists? The determinants and profitability of recommendations based on technical analysis**. International Review of Financial Analysis, v. 47, n. 1, p. 179-196, 2016.

GOSH, Suvashree; SHUKLA Sidhartha. **A vez do Ethereum: Mudança rara na volatilidade cripto sinaliza impulso do ether em relação ao bitcoin**. Globo, 2024. Disponível em:
<<https://valor.globo.com/financas/criptomoedas/noticia/2023/05/22/a-vez-do-ethereum-mudanca-rara-na-volatilidade-cripto-sinaliza-impulso-do-ether-em-relacao-ao-bitcoin.ghtml>> Acesso em 25 abril 2024

GREGORIO, Rafael. **O bitcoin em 2020: de US\$ 7 mil a US\$ 30 mil, o ano em que os institucionais perderam o medo**. Valor Investe, 2021.

Disponível em:

<<https://valorinveste.globo.com/mercados/cripto/noticia/2021/01/12/o-bitcoin-em-2020-deus-7-mil-a-us-30-mil-o-ano-em-que-os-institucionais-perderam-o-medo.shtml>> Acesso em 14 maio 2024.

JORDANOSKI, Igor; PETRUSHEVA, Nada. **Comparative analysis between the Fundamental and Technical Analysis of stocks**. Journal of Process Management – DOAJ, 2016. Disponível em: <<https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2334-735X/2016/2334-735X1602026P.pdf>> Acesso em 13 maio 2024.

JUARROS, Santiago. **Proof of Stake: entenda essa tecnologia**. Ripio, 2021. Disponível em: <<https://launchpad-br.ripio.com/blog/diferencas-entre-proof-of-work-e-proof-of-stake>> Acesso em 13 maio 2024.

KAKINADA, S.; UMENO, K. (2021). **Cryptocurrency market efficiency in short- and longterm horizons during COVID-19: An asymmetric multifractal analysis approach**. Finance Research Letters. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102319>> Acesso em 15 maio 2024

KING, S.; NADAL, S. **PPCoin: Peer-to-Peer Crypto-Currency with Proof-of-Stake**. Disponível em: <<https://www.peercoin.net/read/papers/peercoin-paper.pdf>> Acesso em: 04 mai 2024.

KNIGHT, Roberto. **Como o halving do Bitcoin afetará o preço do ETH?** Cointelegraph Brasil, 2024. Disponível em: <<https://br.cointelegraph.com/news/bitcoin-halving-ether-eth-price>> Acesso em 14 maio 2024

LEMOS, Flávio. **Análise técnica dos mercados financeiros**. São Paulo: Saraiva Educação SA, 2017.

LEMOS, Flávio. **Análise Técnica dos Mercados Financeiros: Um guia completo e definitivo dos métodos de negociação de ativos**. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

LIAN, Chen; MA, Yueran; WANG, Carmen (2019). **Harvard University Low Interest Rates and Risk-Taking: Evidence from Individual Investment Decisions**. Disponível em:

<<https://academic.oup.com/rfs/article/32/6/2107/5106044>> Acesso em 15 maio 2024

LINA, Xudong; MENG, Yiqun. **How connected is the crypto market risk to investor sentiment?**. ScienceDirect, 2023. Disponível em:

<<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1544612323005494>> Acesso em 13 maio 2024

LONGO, Laelya. **Bitcoin vai ao céu em novembro, mas sofre com realização de lucros e ensaia recuperação**. Valor Investe, 2021. Disponível em:

<<https://valorinveste.globo.com/mercados/cripto/noticia/2021/11/30/bitcoin-vai-ao-ceu-em-novembro-mas-sofre-com-realizacao-de-lucros-e-ensaia-recuperacao.ghtml>> Acesso em 14 maio 2024.

MADHOK, Diksha. **Valor do bitcoin cai quase 50% desde máxima atingida em novembro de 2021**. CNN, 2022. Disponível em:

<<https://www.cnnbrasil.com.br/economia/valor-do-bitcoin-cai-quase-50-desde-maxima-atingida-em-novembro-de-2021/>> Acesso em 14 maio 2024.

MARINS, L. G. **Halving: evento raro já fez Bitcoin subir 8.000%; o que esperar para 2024?**. InfoMoney, 2024a Disponível em:

<<https://www.infomoney.com.br/onde-investir/halving-do-bitcoin-como-foram-ultimos-e-o-que-esperar-para-2024/>> Acesso em: 05 maio 2024

MARINS, Lucas. **Ethereum sobe a US\$ 4 mil antes de nova atualização “Dencun”; veja o que muda**. InfoMoney, 2024. Disponível em:

<<https://www.infomoney.com.br/onde-investir/ethereum-sobe-a-us-4-mil-antes-de-nova-atualizacao-dencun-veja-o-que-muda/>> Acesso em: 03 abril 2024

MATSURA, Eduardo. **Comprar ou vender? Como investir na bolsa utilizando análise gráfica**. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2007.

MAURÍCIO, Humberto. **Aprenda o que é volatilidade implícita, histórica e real**. HM Invest, 2021. Disponível em:
<<https://www.hminvest.com.br/post/aprenda-o-que-%C3%A9-volatilidade-impl%C3%ADcita-e-volatilidade-real>> Acesso em 13 maio 2024

MORETTIN, Pedro A. **Análise de Séries Temporais**. São Paulo: Editora Blucher, 2018. E-book. ISBN 9788521213529. Disponível em:
<<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521213529>>
Acesso em: 05 maio 2024.

MOURÃO, Felipe Pereira Coelho. **Análise técnica na previsão do movimento do preço do Bitcoin**. 2018. 39 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) — Universidade de Brasília, Brasília, 2018. Disponível em: <<https://bdm.unb.br/handle/10483/24089>>
Acesso em 27 abril 2024

NAKAMOTO, Satoshi. **Bitcoin: Um Sistema de Dinheiro Eletrônico Peer-to-Peer**. Disponível em <https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_pt_br.pdf> Acesso em: 04 maio 2024.

NITITHUMBUNDIT, T.; CHAN, J.S (2022). **Covid-19 impact on Cryptocurrencies market using Multivariate Time Series Models. The Quarterly Review of Economics and Finance**. Disponível em:
<<https://doi.org/10.1016/j.qref.2022.08.006>> Acesso em 15 maio 2024

OLIVEIRA, Fabio. **O impacto das criptomoedas no mercado financeiro mundial: Revolução em andamento**. Disponível em:
<<https://br.investing.com/analysis/o-impacto-das-criptomoedas-no-mercado-financeiro-mundial-revolucao-em-andamento-200457588>>
Acesso em 12 maio 2024

PELLINI, Rudá. **Mineração de bitcoins e a corrida do ouro digital**. Exame, 2021. Disponível em: <<https://exame.com/colunistas/ruda-pellini/mineracao-de-bitcoins-e-a-corrida-do-ouro-digital/>> Acesso em 14 maio 2024.

PINHEIRO, Layonel. **Como fazer um estudo de análise técnica de ações no mercado financeiro?**. Neologica, 2024. Disponível em: <<https://blog.neologica.com.br/como-fazer-um-estudo-de-analise-tecnica-de-acoes-no-mercado-financieiro/>> Acesso em 05 maio 2024

PINTO, Leonardo. **O que é análise técnica: confira o guia completo**. XP, 2024. Disponível em: <<https://conteudos.xpi.com.br/aprenda-a-investir/relatorios/o-que-e-analise-tecnica/>> Acesso em 05 maio 2024

PRESSE, France. **Banco Central da China declara ilegais todas as transações com criptomoedas**. G1, 2021. Disponível em: <<https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/09/24/banco-central-da-china-declara-ilegais-todas-as-transacoes-com-criptomoedas.ghtml>> Acesso em 14 maio 2024.

SHARIF, Arsian; ALOUI, Chaker; YAROVAYA, Larisa. **COVID-19 pandemic, oil prices, stock market, geopolitical risk and policy uncertainty nexus in the US economy: Fresh evidence from the wavelet-based approach**. ScienceDirect, 2020. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S105752192030140X?via%3Dihub>> Acesso em 12 maio 2024

SILVA, Mariana Maria. **Fed mantém taxa de juros nos EUA: como a decisão afeta o preço do bitcoin?**. Exame, 2024a. Disponível em: <<https://exame.com/future-of-money/fed-mantem-taxa-de-juros-nos-eua-como-a-decisao-afeta-o-preco-do-bitcoin/>> Acesso em 14 maio 2024.

SILVA, Mariana Maria. **Halving do Bitcoin: o que é, como funciona e qual o impacto no preço da criptomoeda?**. Exame, 2024b. Disponível em: <<https://exame.com/future-of-money/halving-do-bitcoin-o-que-e-como->

funciona-e-qual-o-impacto-no-preco-da-criptomoeda/> Acesso em 13 maio 2024.

SMITH, Sean; EDWARDS, Roxanna; DUONG Hao (2021). **Unemployment rises in 2020, as the country battles the COVID-19 pandemic**. Disponível em: <<https://www.bls.gov/opub/mlr/2021/article/unemployment-rises-in-2020-as-the-country-battles-the-covid-19-pandemic.htm>> Acesso em 15 maio 2024

SUBERG, William. **Bitcoin subiu 1.800% 4 anos após a queda do preço do BTC na COVID-19 em 2020**. Cointelegraph, 2024. Disponível em: <<https://br.cointelegraph.com/news/bitcoin-up-1-800-after-2020-covid-19-btc-price-crash>> Acesso em 25 abril 2024

TAVARES, Miguel Dirceu Fonseca. **Análise técnica aplicada aos mercados futuros**. 1. ed. Rio de Janeiro: IBMEC/BM&F, 1988.

TIDY, Joe. **O que está por trás de recorde histórico do preço do bitcoin**. G1 Economia, 2024. Disponível em: <<https://g1.globo.com/economia/noticia/2024/03/07/o-que-esta-por-tras-de-recorde-historico-do-preco-do-bitcoin.ghtml>> Acesso em 03 abril 2024

TOTI, Benson. **Applications of blockchain technology beyond cryptocurrency**. CoinJournal, 2023. Disponível em: <<https://coinjournal.net/news/applications-of-blockchain-technology-beyond-cryptocurrency/>> Acesso em 13 maio 2024

TRIEST, Patrick. **ANALYZING CRYPTOCURRENCY MARKETS USING PYTHON**. Disponível em: <<https://blog.patricktriest.com/analyzing-cryptocurrencies-python/>> Acesso em 05 maio 2024

UMAR, Z.; JAREÑO, F.; GONZÁLEZ, M. D. **The impact of COVID-19-related media coverage on the return and volatility connectedness of cryptocurrencies and fiat currencies**. Technological Forecasting and

Social Change, 2021. Disponível em:

<<https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121025>> Acesso em 15 maio 2024

WACKEROW, Paul. **PROOF-OF-STAKE (POS). Ethereum, 2024.** Disponível em: <<https://ethereum.org/en/developers/docs/consensus-mechanisms/pos/>> Acesso em 13 maio 2024

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!